

Análisis comparativo de las actividades en la naturaleza desde la educación física en el Nivel Secundario y bachillerato en la República Dominicana y en la Comunidad Autónoma de Galicia

Comparative Analysis of Activities in Nature from Physical Education at the Secondary Level and High School in the Dominican Republic and in the Autonomous Community of Galicia

Marcos Abreu¹

Resumen

Las actividades físicas en el medio natural tienen un alto potencial como contenido para mejorar aspectos motrices, cognitivos, afectivos y sociales en el alumnado. Este trabajo investigativo tiene como objetivo analizar el contenido de las actividades en la naturaleza desde la educación física en los niveles de secundaria y bachillerato de la República Dominicana y Galicia, a fin de determinar similitudes y diferencias entre estos. La metodología empleada es la descriptiva, específicamente un estudio analítico sobre el tema, realizando búsqueda sobre las actividades en la naturaleza y conociendo las legislaciones que abordan sobre este contenido en ambos sistemas educativos. Los resultados de la investigación arrojaron semejanzas y discrepancias, tanto a nivel curricular como de las actividades en la naturaleza entre ambos contextos.

Palabras clave: medio natural, actividades en la naturaleza, educación física.

Abstract

Physical activities in the natural environment have a high potential as content to improve motor, cognitive, affective and social aspects in students. This research work aims to analyze the content of activities in nature from physical education at the secondary and high school levels of the Dominican Republic and Galicia, in order to determine similarities and differences between them. The methodology used is descriptive, specifically an analytical study on the subject, conducting a search on activities in nature and knowing the laws that address this content in both educational systems. The results of the investigation showed similarities and discrepancies, both at the curricular level and in activities in nature between both contexts.

Keywords: natural environment, nature activities, physical education.

¹ Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña. <https://orcid.org/0000-0001-7400-3384>. marcos.abreu@isfodosu.edu.do

1. Introducción

Las actividades físicas en el medio natural tienen un alto potencial como contenido para mejorar aspectos motrices, cognitivos, afectivos y sociales en el alumnado. La investigación tiene como propósito analizar el contenido de las actividades en la naturaleza desde la educación física en los niveles de secundaria y bachillerato de la República Dominicana y Galicia, a fin de determinar similitudes y diferencias entre estos sistemas educativos.

2. Fundamentación teórica

La AFMN brinda la oportunidad de aprovechar todo lo que tiene por ofrecer la naturaleza en sus diferentes momentos del año, fomenta el desarrollo de valores y actitudes relacionadas con la conservación del medio ambiente y brinda un espacio que permite el trabajo interdisciplinar del currículo (Ibor & Julián, 2017).

La importancia de las actividades físicas en el medio natural radica en las posibilidades que brindan para que el estudiantado valore y disfrute de la naturaleza desde el entorno escolar y del ambiente en general. A través de las AFMN se pueden crear programas dentro de la materia de EF para concientizar, orientar y guiar a los docentes sobre los recursos naturales y la realización de prácticas sostenibles, acciones que conllevan a los alumnos a tener un comportamiento íntegro, saludable y respetar el medio ambiente. Dentro de estas instrucciones los estudiantes están estimulados a apreciar el tiempo libre y de ocio; asimismo cómo deleitarse en la naturaleza (Granero & Baena, 2007).

Existen un sinnúmero de actividades físico-deportivas y recreativas en el medio natural que se pueden realizar de manera permanente en el entorno social y específicamente en el ámbito escolar como: *rafting*, *puenting*, escalada, barranquismo, espeleología, parapente, alpinismo, *surf*, *snowboard*, *windsurf*, *street luge*, senderismo etc. Hoy en día estas actividades son realizadas en diferentes culturas y en muchas sociedades, sirviendo como medio de entretenimiento, diversión, recreación, ocio y competición (Herrador, 2012).

3. Metodología

La metodología empleada es la descriptiva, específicamente un estudio analítico sobre el tema, realizando búsqueda sobre las actividades en la naturaleza y conociendo las legislaciones que abordan sobre este contenido en ambos sistemas educativos.

4. Resultados

- En ambos sistemas existen competencias que fundamentan el trabajo con el medio natural.
- El sistema de la RD tiene menos competencias enfocadas a las actividades en la naturaleza que en Galicia.

- Entre ambos existen similitudes con el contenido de medio natural, entre lo que se puede percibir: las actividades deportivas, recreativas, carreras de orientación y respeto hacia el medio ambiente.
- A pesar de que se emplean nombres distintos las actividades en los diferentes contextos, la realización de estas tienden a ser similares. La diferencia radica en algunas de las actividades que se realizan, a pesar de que todas sean en el medio natural.
- En los dos sistemas educativos se emplean las actividades en la naturaleza; y ambas tienen una tendencia físico-deportiva y recreativa.
- En Galicia las actividades en el medio natural están más explícitas, porque tienen un currículo que se adapta en la estructura del contexto, mientras que en la RD es un solo currículo con las mismas actividades para todo el país.

5. Conclusiones

El análisis comparativo permitió identificar una gran cantidad de elementos curriculares que se enfocan en la inserción en el entorno, el cuidado y la valoración del medio, así como en la realización de acciones responsables en el mismo. Ambos currículos presentan competencias clave o fundamentales, competencias específicas, indicadores de logro o estándares de aprendizaje y contenidos, desde el área de la EF, que se enfocan en trabajar este tipo de actividades. Ahora bien, cabe señalar que el currículo de Galicia presenta más competencias clave y específicas enfocadas en las actividades en la naturaleza.

6. Referencias bibliográficas

- Granero, A., & Baena, A. (2007). Importancia de los valores educativos de las actividades físicas en la naturaleza. *Habilidad Motriz. Revista de ciencias de la actividad y del deporte*, (29).
- Herrador, J. (2012). Actividades físico-deportivas en el medio natural: una propuesta interdisciplinar a través de los sellos postales. *Revista Motricidad y Persona; serie de estudios*, (10), 25-31.
- Ibor E., & Julián J. (2017). Evolución metodológica en las actividades en el medio natural: del alumno «obediente» a las actividades en la naturaleza como activo educativo. *Reefnat; actas del congreso estatal sobre EF en la naturaleza 2017*. 1-12.